

Nuestra comunidad, nuestro impacto

MetaDocencia 2025

READ THE ENGLISH VERSION HERE

MetaDocencia es una comunidad con raíces en América Latina y alcance global, que conecta desde 2020 a personas y organizaciones dedicadas a la investigación o a la docencia para apoyar a la ciencia en todo el mundo.

MetaDocencia impulsa al extraordinario talento científico de América Latina para el mundo.

Fortalecemos la infraestructura, la formación y el trabajo en comunidad, eliminando barreras para amplificar el impacto de las personas investigadoras de América Latina y su participación en la ciencia global.

En cinco años fortalecimos una red científica de **2000+** profesionales, trabajamos con **30+** comunidades, formamos a **1600+** personas, conectamos a **6000+** y publicamos **200+** recursos en Zenodo.

A todas las personas que siempre nos acompañan: ¡gracias por ser parte del esfuerzo y del crecimiento colectivo en este 2025!

Hitos destacados de 2025

Crecimos

Consolidamos el equipo de trabajo y renovamos el Consejo Asesor para navegar estratégicamente un escenario global desafiante.

Formamos

Compartimos 4 paneles y 2 talleres con cientos de participantes, aportando recursos para fortalecer las capacidades de la comunidad científica latinoamericana.

Co-creamos

Diseñamos y dictamos colaborativamente un taller de 3 horas sobre uso de datos satelitales de NASA para monitoreo de cambios ambientales.

Construimos

Presentamos nuestras iniciativas y a nuestra comunidad en más de 20 eventos regionales e internacionales, alcanzando una audiencia potencial de más de 5000 personas.

Unimos

Establecimos 4 nuevas alianzas con personas, organizaciones y comunidades amigas para crear nuevos proyectos que apoyan a la investigación local.

Comunicamos

Contamos los resultados de nuestras iniciativas de formación e investigación en 5 publicaciones científicas (2 preprints, 2 póster y 1 capítulo de libro).

1

MetaDocencia fomenta redes de apoyo y colaboración que trascienden disciplinas, instituciones y países, para crecer y visibilizar la ciencia desde América Latina hacia el mundo.

**Construimos
comunidad**

Crece colaborando

20+

eventos

6

talleres & paneles

4

nuevas alianzas

info

Algunos eventos destacados

- **NumFOCUS DISC Unconference**
Construimos conocimiento sobre prácticas abiertas junto a personas de 16 países y 5 continentes.
- **Global Bioinformatics Education Summit**
Nos unimos a otras iniciativas para compartir desafíos y aprendizajes de la formación en América Latina.
- **Nerdearla**
Dimos difusión al evento y contamos cómo apoyamos el crecimiento de comunidades tecnológicas de la región.
- **CZI Open Science Meeting**
Organizamos un panel con representantes de organizaciones que financian a la investigación, para mejorar las oportunidades de acceder a financiamiento.
- **LABI Meeting**
Apoyamos la investigación en bioimágenes con un taller sobre acceso a financiamiento.
- **Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta**
Impulsamos Ciencia Abierta mostrando los resultados de nuestros programas de formación y acompañando dos obras artísticas de nuestra comunidad.

eventos

NOS ACOMPAÑAN

32

comunidades amigas
y alianzas

60+

personas que colaboran
con MetaDocencia

6000+

personas conectadas

Súmate al
intercambio en Slack

Publicaciones académicas abiertas y en colaboración

- “Barreras al acceso al financiamiento internacional para la investigación, según la percepción de personas dedicadas a investigar en América Latina” (preprint).
- “Cambios en los conocimientos, las prácticas y la importancia percibida de la Ciencia Abierta tras un programa de capacitación para las personas que investigan desde América Latina” (preprint).
- “Justicia epistémica y ciencia abierta en América Latina y el Caribe. El caso de MetaDocencia” (capítulo de libro).
- “Impacto positivo de una capacitación virtual en Ciencia Abierta sobre el conocimiento y la adopción de buenas prácticas” (póster científico).
- “Consideraciones sobre la Ciencia Abierta de investigadores e investigadoras del sur global: un análisis desde herramientas de NLP” (póster científico).

2

MetaDocencia crea programas de aprendizaje basados en evidencia, que transforman el conocimiento en acción y fortalecen a la comunidad científica con competencias de impacto local.

**Formamos
capacidades**

Capacitación de varias formas

- **Uso de datos NASA Earthdata Cloud para el monitoreo de cambios ambientales**
En colaboración con 2i2c, **diseñamos materiales abiertos y enseñamos un curso online** sobre cómo aprovechar datos abiertos de Ciencias de la Tierra y la computación interactiva en la nube para analizar de manera reproducible los riesgos ambientales asociados al agua.
- **Cómo obtener financiamiento para iniciativas científicas**
Durante el LABI meeting, dictamos **un taller** orientado al desarrollo de estrategias para mejorar las oportunidades de la comunidad en el acceso a fondos científicos.
- **La financiación como herramienta para una ciencia abierta, global y equitativa**
Para el encuentro anual de CZI Open Science ofrecimos **un panel** en el que exploramos cómo el financiamiento puede transformar la forma en que la se desarrolla y se comparte la Ciencia Abierta a nivel internacional.

La voz de nuestra comunidad

Marina Compagnucci

Bióloga y colaboradora de MetaDocencia, participó en el diseño y contextualización de contenidos educativos en Ciencia Abierta de la NASA

“ Trabajar con MetaDocencia es sentirse orgullosamente parte de **un equipo atento, cálido, diverso, responsable y comprometido con su objetivo y con las personas que hacen a MetaDocencia.** No es de extrañar la creatividad de las propuestas cuando es natural la comodidad y la tranquilidad del diálogo en ese espacio. ”

EN ESTOS 5 AÑOS

97

ediciones de los talleres (396 horas)

1600+

personas formadas de 33 países

>85%

Net Promoter Score

Suscríbete a nuestro boletín aquí
y entérate de todas nuestras
propuestas de formación

3

MetaDocencia promueve la infraestructura científica y tecnológica que apoya la producción, gestión y reutilización de conocimiento.

**Impulsamos
infraestructura**

Mejor infraestructura, más oportunidades

info

Rediseñamos nuestra página web para hacerla más amigable.

Explora nuestros proyectos en www.metadocencia.org

Proyecto Catalyst

Completamos un proyecto colaborativo que facilitó el acceso a infraestructura de cómputo en la nube para comunidades globales de biociencias.

Contextualización

Desarrollamos recursos de calidad en español a partir de material publicado originalmente en otros idiomas.

Revisión abierta y equitativa

Colaboramos en la creación de redes latinoamericanas para promover la revisión por pares abierta y equitativa de preprints y conjuntos de datos académicos.

En 2026 continuaremos ampliando la formación de alta calidad, fortaleciendo las capacidades en Ciencia Abierta y construyendo alianzas duraderas que impulsen a las comunidades de investigación de la región.

Únete a MetaDocencia, financia nuestras iniciativas y ayúdanos a ampliar el alcance de la ciencia abierta y colaborativa en América Latina.

Nuestros planes para 2026:

- **Capacitar con programas de formación para enseñar, de Ciencia Abierta y de alfabetización en inteligencia artificial, para América Latina.**
- **Construir y fortalecer comunidades para mejorar el acceso al financiamiento para la investigación.**
- **Impulsar la infraestructura de investigación en la región mediante investigación rigurosa y el acceso abierto a nuestros resultados.**

¡Gracias!

Nuestra sincera gratitud a las más de 6.000 personas que participan, contribuyen y amplifican nuestro trabajo, y a las decenas de instituciones y organizaciones que han apoyado nuestra misión desde 2020.

CS&S

Code for
Science & Society

Chan Zuckerberg
Initiative

NASA
Open Science

Latin America
Bioimaging

UNC
Supercómputo

2i2c

Invest in Open
Infrastructure

PREREVIEW
PREREVIEW

<ReSA>

Research Software Alliance

Research
Software
Alliance

Ersilia

Openlab

EMBL Bio-IT

EMBL
Bio-IT

Open
Knowledge
Foundation

ILDA

Iniciativa
Latinoamericana por
los Datos Abiertos

OLS

Open Research
Community
Accelerator

ARPHAI

R-Ladies
Buenos Aires

ABRIR

Rede Brasileira de
Reprodutibilidade

FORRT

DiploCientífica

CICADA

SciELO México

Mboa Lab

PsiNet LAB

Arecibo C3

Talarify

Open
Bioinformatics
Foundation

BIH QUEST

Berlin Institute
of Health -
QUEST Center

GORDON AND BETTY
MOORE
FOUNDATION

Gordon and
Betty Moore
Foundation

INTA

Laura Ación (she/her/ella)

Jesica Formoso

Irene Vazano

Nicolás Palopoli

¡Apoya a la ciencia latinoamericana!
www.metadocencia.org

MetaDocencia

Monica Granados (she/her), Creative Commons

MARÍA INÉS FARIELLO RICO

Paz Miguez

Julián Buede

Eunice Mercado-Lara